

Инновационный потенциал, его сущность и структура

Ялмаев Рустам Алиевич, кандидат экономических наук, доцент
 Чеченский государственный университет (г. Грозный)

На данный момент переход экономики государства на качественно новый уровень возможен, в основном, на инновационной основе. Подтверждается это тем, что инновационный сценарий развития является стратегическим курсом экономики Российской Федерации. Страной поставлены серьезные задачи для повышения темпов экономического роста, увеличения инновационной активности россий-

ских предприятий, а также расширения позиций на мировых высокотехнологичных рынках [4].

На данный момент не существует единой трактовки данного понятия, но в экономической научной литературе существует большое количество определений. Рассмотрим основные из них ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Трактовки понятия «Инновационный потенциал территории»

Все чаще на практике исследователи объединяют существующие определения и выделяют основные подходы к раскрытию ее содержания. К основным подходам относятся следующие:

а) ресурсный подход. Он расценивает инновационный потенциал как синхронную систему трудовых, информационных, материально-технических и организационно-управленческих ресурсов;

б) инклинационный подход — его сущность заключается в выявлении скрытых возможностей территории. Данный подход позволяет раскрыть ещё неиспользуемые или нераскрытые ресурсы и отыскать способы для их интеграции в инновационное развитие территории;

в) обобщающий подход — расценивает инновационный потенциал как меру возможности и готовности территориальной инновационной системы обеспечивать непрерывный инновационный процесс [1].

Таким образом, в наши дни опираясь на трактовку авторов научных работ, инновационный потенциал территории можно сформулировать как совокупность информационных, научно-технических, интеллектуальных, финансовых ресурсов и условий, которые обеспечивают возможность осуществления инновационной деятельности территории и меру готовности к реализации каких-либо новаций.

Рассмотрим структуру инновационного потенци-

ала на рисунке 2.

Изучим основные факторы, которые воздействуют на инновационный потенциал региона:

- инновационная политика, которая проводится территориальными органами власти;
- инновационная стратегия субъектов хозяйственной активности, осуществляющих свою деятельность в рамках соответствующей территории;
- политика финансово-кредитных учреждений, которые функционируют на территории;
- изменение предпочтений потребителей;
- характер конкуренции;
- существующий уровень развития территориальной инновационной инфраструктуры;
- определенный порог знаний и научно-технических разработок, накопленных в рамках данной территории и за ее пределами, и которые можно привлечь в интересах социально-экономического развития той или иной территории и др. [3].

Перечисленные выше факторы, оказывающие влияние на формирование территориального инновационного потенциала, определяют, как его количественные параметры, так и способность стимулировать, распространять новаторства, привлекать ресурсы на принципах коммерческой результативности.

Рис. 2. Структура инновационного потенциала [5]

Также, рассмотрим одни из главных факторов, препятствующих развитию инновационного потенциала. Их можно разделить на:

а) транзакционные. К транзакционным факторам можно отнести институциональные, организационные и информационные ограничения. К примеру, неразвитость нормативно-правовой базы инновационной деятельности, неразвитость инновационной инфраструктуры, недостающее число налоговых льгот и субсидий для стимулирования инновационной активности предприятий, а также недостаточность или отсутствие эффективных механизмов взаимодействия государства с предпринимательским сектором экономики, инновационной культуры. Недостаточное количество информации о новых технологиях, рынках сбыта, невысокая конкурентоспособность территории на мировом рынке, неэффективная интеграция научной, производственной и образовательной составляющих в структуре инновационной системы также относятся к данному фактору;

б) трансформационные. К трансформационным факторам относятся кадровые, научные, технико-технологические и финансовые ограничения, препятствующие развитию инновационного потенциала

территориальной хозяйственной системы, такие как: недостаточность денежных средств; возвышенный экономический риск; высокая цена нововведения; дефицит квалифицированного персонала; низкая материальная, научно-техническая база и устаревшие технологии [2].

Таким образом изучив трактовки понятия «инновационный потенциал» разных авторов, нами было замечено, что все еще не в полной мере рассматриваются экологический и социальный компоненты. В следствие этого, нами предлагается определение понятию «инновационный потенциал как инструмент устойчивого развития».

Инновационный потенциал территории как инструмент устойчивого развития – совокупная способность инновационной подсистемы территории, включающей человеческие ресурсы и научно-технические системы, осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги и удовлетворять запросы населения, при этом обеспечивая социальные интересы различных слоев общества, социальные потребности, и развивать модели производства и потребления максимально безопасные для окружающей среды.

Литература:

1. Вьюнова Р.Р. Походы к оценке инновационного потенциала предприятия // Общество: политика, экономика, право. 2015. № 2. С. 35-38.
2. Дауров А.М. Кластерный механизм развития региональной экономической системы, Дауров А.М, Дзакоев З.Л., Хубецова З.Х. – Владикавказ: ИПК Литература, 2013. 264 с.
3. Малинецкий Г.Г. Инновационный вызов России. Сайт научной, научно-технической, инновационной и творческой интеллигенции URL: [http:// smi-svoi.ru](http://smi-svoi.ru) (дата обращения: 05.09.2019)
4. Основные параметры прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на период 2020-2030 годов. Приложение к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации // URL: www.economy.gov.ru/minrec/resources/.../proekt_prognoz_2020.doc (дата обращения: 02.09.2019)
5. Рахмеева И.И. Факторы создания инновационной инфраструктуры региона // Управление инновациями. 2016. № 1. С. 34-46